

ROSA ALBA TURLARI, NAVLARI, KELIB CHIQISH TARIXI, GULLARINING UMUMIY VA DORIVORLIK XUSUSIYATLARI

¹D.B. Berdibaeva, ²N.A. Axatova

ToshDAU Dorivor o‘simliklar kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14160219>

Annotatsiya. Bu ajoyib gular qadimgi va betakror ekanligi barchamizga juda yaxshi ayon. Shunday ekan bu gullarning yozda gullashi, ularning kasalliklarga juda chidamli, bir qator turlarga mansub ekanligi, madaniy shakllari oq yoki pushti gullarga ega ekanligi va ko‘p bargli o‘simlik bo‘lganligi hamda ularning hozirgi kundagi ko‘p tarqalgan turlari haqida batafsil malumot berish uchun mavjud ilmiy adabiyotlarni ko‘rib chiqildi.

Kalit so‘zlar: gibridd, diploid, tetraploid, pentaploid, seleksiya navlari, gibridd navlari.

Аннотация. Эти удивительные цветы известны нам своей древностью и уникальностью. В этой статье мы подробно рассмотрим их особенности: они цветут летом, обладают высокой устойчивостью к болезням, включают множество видов, среди которых встречаются сорта с белыми и розовыми цветками. Эти многолетние растения являются одними из самых распространённых видов в наши дни. Мы проанализировали существующие данные, представленные в научной литературе.

Ключевые слова: гибрид, диплоид, тетраплоид, пентаплоид, селекционные сорта, гибридные сорта.

Abstract. These remarkable flowers are not only ancient but also distinctive in their characteristics. They bloom during the summer, exhibit strong resistance to diseases, and belong to various species. They have beautiful flowers in white and pink, along with many leaves. Today, they stand as some of the most prevalent species. Our review encompasses the existing scientific literature on this subject.

Keywords: hybrid, diploid, tetraploid, pentaploid, breeding varieties, hybrid varieties.

Rosa alba, yoki oq atirgul, noma‘lum ota-ona, gibridd atirgul bo‘lib, qadim zamonlardan beri Yevropada yetishtirilib kelinadi. U dastlab gullarining shirin hidi uchun o‘stirilgan bo‘lishi mumkin, ammo hozir kunda qishga chidamli bog‘ butasi sifatida keng ishlatiladi. Madaniy shakllari oq yoki pushti gullarga ega va ko‘p bargli o‘simlik hisoblanadi. Qizil yoki sariq gulli navlari bilan gibridd navlari ham yetishtirilgan.

Ilmiy tasnifi	
Olam	Plantae
Sinf	Tracheophytes
Sinf	Angiosperms
Sinf	Eudicots
Tartib	Rosales
Oila	Rosaceae
Turkum	Rosa

Tur	Rosa alba
-----	-----------

Tavsifi *Rosa alba* o‘simliklari poya shakli yoysimon tuzilgan, barglari zangori yashil bo‘lgan baland butalardir. Ular faqat yozning o‘rtalarida gullaydi. O‘simlik sovuqqa juda chidamli va kasalliklarga bardoshli hisoblanadi, shuning uchun ular shimoliy Skandinaviya va Kanada kabi subarktik iqlim uchun yangi navlarni yaratish maqsadida ishlatiladi. Bu ajoyib butalar soya va yarim soyasevar o‘simliklar bo‘lib, quruq iqlimga bardosh bera oladi va ularni yarim yovvoyi sharoitda osongina moslasha olishadi. Shvetsiya va Finlandiyada fransuz navli „Minette“ *R. suonum* (Mustialanruusu) deb nomlangan yovvoyi atirgul turi uchraydi. Mustiala atirgul finlari atirgullar turkumiga tegishli bo‘lib „Skandinaviya mamlakatlaridan tashqarida noma‘lum, garchi u 1819-yilda Fransiyada etishtirilgan“. Topilgan alba atirgullari Germaniyada juda keng tarqalgan; ba‘zilari mahalliy o‘zgarishlar bo‘lishi mumkin, ammo ba‘zilari nomini o‘zgartirishni kutayotgan eski navlar bo‘lishi mumkin.

"Ota-ona" navi haqidagi gipotezalar: *Rosa alba* genetik jihatdan geksaploid bo‘lib, har bir hujayrada oltita xromosoma to‘plamiga ega, ya‘ni u kamdan-kam uchraydigan diploid, tetraploid va pentaploid to‘plamga ega bo‘lgan atirgullar bilan ham chatishadi. Maskyu va Primavesi 2005-yilda Grem va 1993-yilda Primavesi tomonidan *R. arvensis* (diploid) va *R. gallica* (tetraploid) ning xromosomalarning ko‘payishi natijasida triploid naslidan olinganligi haqidagi taklifi xato bo‘lgan degan xulosaga kelishdi. *R. alba* *R. canina* bilan ba‘zi yadroviy DNK ketma-ketliklarini chatishtirib ko‘riladi va bu tur *R. gallica* o‘rtasidagi gibridlanish natijasi sifatida olingan bo‘lishi mumkin.

Alba navlari: Hozirgi kunga kelib seleksiyada yetishtiriladigan *Rosa* × *alba* navlariga quyidagi navlar kiradi:

Seleksiya navlari

- *Rosa* „Alba Foliacea“
- *Roza* „Alba Maksima“
- *Rosa* 'Alba Semi-plena'
- *Roza* „Alba“ *Suaveolens*
- *Roza* „Ameliya“
- *Roza* „Belle Amour“
- *Roza* „Blanche de Belgique“
- *Roza* „Selest“
- *Roza* „Chloris“
- *Roza* „Félicité Parmentier“
- *Roza* „Buyuk qizning qizarishi“
- *Roza* „Janna d’Ark“
- *Rosa* „Konigin fon Danemark“
- *Roza* „Xonim Legras de Sent-Jermen“

Gibrid navlari

- *Rosa* 'Mme Plantier', patli sepals va oq rangga aylangan krem gullari bo‘lgan eski atirgul
- Qizil gulli *Rosa* „Crimson Blush“ 1988-yilda taqdim etilgan

- Och sariq gullar bilan Rosa „Limon Blush“ 1988-yilda taqdim etilgan
- Rosa 'Morning Blush', oq, pushti va qizil qirralari bilan, 1988-yilda taqdim etilgan
- Och pushti gullari bilan Rosa „Royal Blush“ 1988-yilda taqdim etilgan
- Och o‘rik gullari bilan Rosa „Tender Blush“ 1988-yilda taqdim etilgan

Rose alba qadimgi bog 'atirgullari sinfiga kiradi. Uning balandligi 2 metrgacha bo‘lgan kuchli, tik butalar mavjud. Asirlari egiluvchan, qizil tikanlar bilan. Gullar birlamchi, tekis, ko‘pincha oq, ba‘zan pushti rangga ega. U bir marta gullaydi, lekin juda ko‘p. Boy, yoqimli hidga ega. Alba atirgullari kasalliklarga chidamli. Ular quyoshda ham, qisman soyada ham yaxshi o‘sadi. Tuproqqa nisbatan tanlamang. Ular, shuningdek, sovuqqa chidamli va boshpana talab qilmaydi. Aytgancha, bu atirgullar "hududni egallashni" yaxshi ko‘radilar, shuning uchun ular to‘siq uchun juda mos keladi.

Rose alba qadimgi bog‘ atirgullari sinfiga kiradi. Uning balandligi 2 metrgacha bo‘lgan kuchli, tik butalar mavjud. Asirlari egiluvchan, qizil tikanlar bilan. Gullar birlamchi, tekis, ko‘pincha oq, ba‘zan pushti rangga ega. U bir marta gullaydi, lekin juda ko‘p. Boy, yoqimli hidga ega. Alba atirgullari kasalliklarga chidamli. Ular quyoshda ham, qisman soyada ham yaxshi o‘sadi. Tuproqqa nisbatan tanlamang. Sovuqqa chidamli va qish uchun boshpana talab qilmaydi.

Rose Alba Semi-Plena (Alba Semi-Plena), Rose Alba Suaveolens (Suaveolens) Bu atirgullar yaxshi o‘sadi, hududni egallashni yaxshi ko‘radilar, shuning uchun ular to‘siq yaratish uchun mos keladi.

Rose Alba Maidiland Meyang skrab guruhiga kiradi. Butaning shakllanishi oson, balandligi 1,5 m, gullari qor-oq, 4 sm, gullash shakli qo‘sh, klassik, chashka shaklida, gullab-yashnagan va bitta, takroriy gullaydi, yoqimli yorug‘lik aromati mavjud. Barglari yashil, yarim porloq, katta.

Kelib chiqish tarixi.

Rosa Alba Rosa arvensis va yaqindan bog‘liq bo‘lgan Rosa x albadan 1400 g gacha olingan. Keyinchalik Rosa galica va Rosa canina duragaylari olindi.

Alba atirgullari qadimgi davrlarda ham o‘zlarining go‘zalligi bilan hayratda qoldi. Ular Bokkachcho (1313-1375) tomonidan "Dekameron" romanida Rim yaqinidagi bog‘larni tasvirlab kuylangan. Xuddi shu atirgullar Botticelli "Veneraning tug‘ilishi" asarida tasvirlangan.

Albalar qadimgi davrlarda mavjud bo‘lgan va O‘rta asrlarda dorivor maqsadlarda keng o‘stirilgan atirgullarning qadimgi guruhini o‘z ichiga oladi. Ularni Britaniyaga rimliklar olib kelgan deb hisoblashadi.

Alba atirgullar urushi paytida Angliyada hokimiyat tepasiga kelgan va 1461 yildan 1461 yilgacha hukmronlik qilgan qirollik sulolasi - qirollik sulolasining gerbi uchun asos bo‘lgan mumkin bo‘lgan navlardan biri bo‘lgan deb taxmin qilinadi. 1485 (1470-1471 yillarda tanaffus bilan). York sulolasi Alba atirgulini geraldik ramzi sifatida qabul qildi. ta’rifi Butalar kuchli, balandligi 2 dan 3 m gacha tik o‘sadigan kurtaklar bilan. Gullash bir marta, 30 kungacha, kech bahorda yoki kuzning boshida juda ko‘p. Barglari yashil, silliq, kulrang rangga ega. Gullari oq yoki pushti rangda, ko‘pincha qo‘sh, o‘rta bo‘yli (5-8 sm), tekis, 3-5 dona to‘pgullarda, yiliga bir marta 2 yoshli kurtaklarda gullaydi: bahorda yoki erta (o‘rtada) yoz. Meva zaif yoki umuman yo‘q. Xushbo‘y hidi shirin, juda yoqimli. Qo‘ziqorin kasalliklariga chidamli. Ular quyoshda ham, qisman soyada ham yaxshi o‘sadi. Ular bizning sovuqqa toqat qiladilar va boshpana talab qilmaydilar, ammo kurtaklar nishini saqlab qolish uchun qor kerak bo‘ladi. Foydalanish - chegaralar, to‘siqlar yoki lenta sifatida. Alba atirgullarini kesmaslik tavsiya etiladi, keyin butaning dekorativ salohiyati to‘liq namoyon bo‘ladi. Alba atirgullarining eng ko‘zga ko‘ringan vakillari quyidagilardir. Alba Maksima. Alblarning eng kattasi Alba Maxima. Voyaga etgan o‘simlik balandligi va kengligi ikki yoki undan ortiq metrga yetishi mumkin, shuning uchun Alba Maxima ekish paytida siz unga etarli joy berishingiz kerak. Atirgul bitta gul bo‘lsa-da, u iyun oyida gullaydi, lekin gullash juda uzoq vaqt davom etadi - sakkiz haftagacha. Gullarning gulbarglari ko‘p va ko‘pincha oq, ba’zida och pushti rangga ega.

Qadimgi atirgul Alba Maxima sog‘lom tuproqlarni afzal ko‘radi: minerallarga boy, organik moddalar, neytral, yaxshi namlangan, ammo drenaj bilan. Ushbu turdagi antik atirgullarni ekish uchun quyoshli, shamolsiz va janubga qaragan joylarni tanlash yaxshidir. Atirgulning bitta qobiliyati bor, bu uni katta gulli toqqa chiqadigan atirgul sifatida etishtirishga imkon beradi. U qishki iqlimi iliq bo‘lgan hududlarda ko‘proq o‘zini namoyon qiladi. Quyoshli joyga ekilgan uzunroq kurtaklar hosil qiladi, ular kamar, pergolalar, panjaralar, devorlar va to‘siqlarni bezash uchun ishlatiladi.

Bu atirgulni ortiqcha kesish shart emas, chunki... u o‘tgan yilgi kurtaklar ustida gullaydi.

Harorat -35°C dan pastga tushmaydigan qish uchun atirgulni yopishning hojati yo‘q. Qurg‘oqchilikda, agar siz atirgulni soya qilsangiz, gullar uzoqroq davom etadi.

Alba Semi-plena

Bu xilma-xil atirgullar 1629 yilgacha ma’lum bo‘lgan. "Trigintipetala" atirgul bilan bir qatorda, u atirgul moyi ishlab chiqarish uchun Qozonloq havzasida (Bolgariya) etishtiriladigan ikkita atirguldandir. Butaning balandligi 185-300 sm, kengligi 120-150 sm. Barglari kulrang-yashil. 7-11 varaqdan iborat. Kuzda ular quyuvq binafsha rangga aylanadi, gullar diametri 5 sm ga etadi, yarim juft, sutli oq rangga ega. Ikki yoki uch qatorda joylashgan 8 ta gulbarglari bor. Yagona gullash. Mevalar qizil. Sovuqqa chidamli. To‘siqlar, bitta va guruhli ekish uchun ishlatiladi.

Felicite Parmentier

Bu Alba va Damask atirgullarining gibridi ekanligiga ishoniladi.

Balandligi: 120-150 sm. Gulning o‘lchami: 7-8 sm. Gullar irmiklarda paydo bo‘ladi. Har birining markazida "tugma" mavjud. Atirgul gullashmaganda, buta jozibali kulrang-yashil barglarning massasi. Aroma: kuchli. Yagona gullash. Kasallikka ozgina sezgir. Bush: tik, tarqalmagan. Park guli kabi o‘sadi. Tikanlar mayda va jigarrang. Barglari: o‘rta kattalikdagi, yumaloq, mavimsi, sovuq rangli. Rangi: yumshoq pushti, vaqt o‘tishi bilan rangi och-oq rangga aylanadi. Gulning diametri 8 sm gacha, 2-5 gulli kichik gulzorlarda gullaydi. Kurtaklari yumaloq, qadimiy shaklga ega, biroz yashil rangga ega bo‘lib, asta-sekin "tugmacha" bilan mukammal kvadrat shaklga aylanadi. Maydoni cheklangan bog‘lar uchun ideal. Gullar: mayda, 2-5 gulli.

Aroma: parfyumeriya, kuchli, afrodisyak. Gullash davri: may oyining oxiridan iyulgacha, bir oydan bir oz ko‘proq. Xilma-xillik soyaga chidamli, ammo soyada uning o‘lchami 30% kichikroq bo‘ladi. Gullashsiz xilma-xillik dekorativ ko‘rinadi, chunki uning barglari kasallikka moyil emas. Azizillo yumshoq, yoshartiruvchi Azizillo har ikki yilda bir marta talab qilinadi.

Konigin von Danemark

Buta zich, keng, yoyilgan, balandligi bir yarim metrgacha. Gullar g‘ayrioddiy go‘zal, markazda quyuq pushti, chekkalarida ochroq. Yassi, zich ikkilangan, rozet shaklida, ba‘zan lobli, markazda "tugma" bilan. Gullar 3-9 dona bo‘laklarda paydo bo‘ladi, ba‘zida to‘dalar juda og‘ir bo‘lib, shoxlari ularning og‘irligi ostida cho‘kadi. Yagona gullash, uzoq muddatli. Barglari quyuq, kulrang-yashil. Xilma-xillik hatto eng sovuq hududlarda ham qishga chidamli. Juda xushbo‘y. Jahon mukofotlari: Amerika Rose Jamiyati AARS tanlovlarining "Dowager malikasi" unvoni, 1999 - 2011.

Hurdalsrosen . Pushti Alba.

Bu dunyodagi eng katta Alba ekanligiga ishoniladi! Taxminlarga ko‘ra, Germaniya janubidagi Gissen mintaqasidan kelib chiqqan. Norvegiyada bu eng keng tarqalgan navlardan biri bo‘lib, u Norvegiyaga taxminan 150 yil oldin, bir afsonaga ko‘ra, Hurdalen vodiysida ruhoniyning yosh qiziga oshiq bo‘lgan yosh dengizchi tomonidan olib kelingan; , 19-asr boshlarida bir ruhoniyning o‘g‘li, talaba tomonidan Gessen shahridan.

Butaning balandligi 150 - 305 sm, kengligi 250 sm gacha, baland, tik. Tikanlar yo‘q yoki ularning soni juda oz. Toqqa chiqadigan atirgul sifatida foydalanish mumkin.

Barglari kulrang tusli, pushti yarim juft gullar (17 - 25 barg), yomg‘irga chidamli emas va zaif xushbo‘y. Lekin gullash va qudratli, manzarali butalar ko‘pligi shimoliy

obodonlashtirishda uni qimmatli qiladi. Balandligi 3 m ga etadi, parvarish qilishni talab qilmaydi, sovuqqa chidamli (3-zona) va ko‘plab ildiz kurtaklari hosil qiladi.

Mustialan Rususu .

Ushbu turdagi atirgullar Jan-Pier Vibert (Frantsiya, 1819) tomonidan o‘stirilgan.

Alba, Sentifoliya. Shvetsiyada juda keng tarqalgan. U erda, bu atirgul ko‘p o‘n yillar davomida qarovsiz fermalarda o‘sib bormoqda. Bu xilma-xillik eng bardoshli hisoblanadi; u ellik yilgacha yashashi mumkinligi haqida dalillar mavjud.

Balandligi 150 sm gacha.

Barglari och yashil, mot.

Och pushti yoki lilak-pushti gullar (26-40 barg) deyarli oq rangga aylanadi. Eritmaning boshida ular chiroyli shisha shaklida bo‘lishi mumkin, ertasi kuni yorqin sariq stamenslar ko‘rinadi. Gullar 3-5 kun davom etadi. Xushbo‘y hid juda kuchli va uni bir necha metr masofada his qilish mumkin. Kurtaklari ko‘pincha kulrang chirishga duchor bo‘ladi, lekin ularning soni shunchalik ko‘pki, atirgul hali ham gullar bilan qoplangan ...

Gullash bir marta, lekin juda ko‘p, bir oy davomida.

Tikanlar kam va ular katta emas. Ammo o‘simlik bilan aloqa qilganda, ular terida parchalar shaklida qoladilar.

Mevalar pishmaydi, lekin qorayib, quriydi.

Tur juda qishga chidamli va boshpana talab qilmaydi (3-zona).

U ildizida o‘sadi va kurtaklar bilan ko‘payadi.

U Leningrad viloyatida keng tarqalgan, lekin egalari odatda navning nomini bilishmaydi

...

Uni uchastkaning markaziga ekish tavsiya etilmaydi - buta katta, tikanli va barcha yo‘nalishlarda o‘rmaydi... Uni devorlar yoki panjara yaqinida ekish yaxshidir.

Rosa 'Madam Plantier (1835) - atirgullarning xilma-xilligi, gibrid

Roza Alba sinfiga tegishli.

Rangi: oq

Gul hajmi: 6-7 sm, zich qo‘sh

Xushbo‘y hidi: engil, nozik

Gullash: bir marta, juda uzun

Balandligi: 300-400 sm

Kengligi: 250 sm

Yoritish: quyosh.

Noldan past haroratlarga qarshilik: juda yuqori.

Issiqlikka qarshilik: yuqori.

Bush shakli: zich, keng, yoyilgan.

Azizillo: sanitariya, shakllantiruvchi.

Kukunli chiriyotgan, qora nuqta va yomg‘irga chidamli. Ishlab chiqaruvchi Plante bu navni xotini sharafiga nomladi . 19-asrda Sankt-Peterburg bog‘larida etishtirish uchun tavsiya etilgan navlardan biri sifatida tanilgan.N.Kichunovning 1914-yilda “Progressive Gardening and Gardening” jurnalida chop etilgan maqolasida bu nav quyidagicha ta’riflanadi: “Atirgullarning son-sanoqsiz navlari orasida men atirgulni “Madam Plantier” (Madam Plantier) deb hisoblayman. Men bu xilma-xillikni nafaqat juda qimmatli, balki Rossiyaning markaziy qismining shimoliy va katta yoki kichikroq qismlarini nazarda tutadigan bo‘lsak, boshqa har qanday nav uchun almashtirib bo‘lmaydigan deb hisoblayman. 20 yildan ortiq vaqt davomida

"Madam Plantier" atirgulini o‘stirib, o‘stirib, men haligacha uning tengligini topa olmadim, ya'ni, takror aytaman, Rossiyaning shimoliy yarmi. Hozirgacha boshqa hech qanday navni bu ajoyib atirgul bilan taqqoslab bo‘lmaydi. ... Madam Plantier boshqa ko‘plab sovuqqa chidamli atirgullardan juda yaxshi farq qiladi, chunki u o‘z vaqtida gullaydi, sentifoliya bilan bir vaqtda va g‘ayrioddiy ulug‘vorlik bilan gullaydi, tom ma'noda chiroyli xushbo‘y, zich qo‘shaloq oq gullar bilan yog‘iladi. engil pushti rang. Bu ajoyib navni qoralashimiz mumkin bo‘lgan yagona malomat shundaki, "Madam Plantier" bir marta gullaydi va keyin o‘zini tiklamaydi. Ammo bu kamchilik gullashning ajoyib mo‘lligi va uning chiroyli, zich qo‘shaloq gullarining nozik xushbo‘yligi bilan qoplanadi. Bu atirgul uch hafta davomida gullashda davom etadi”. Turli xillik bugungi kunda ham mashhur. Barglari kichik, och yashil rangga ega. Gullar tekis, qo‘sh, och krem pushti, tez oq rangga aylanadi, ko‘pincha yashil "ko‘z" bilan, xushbo‘y hidi kuchli. 5-20 ta klasterlarda paydo bo‘ladi. 41 dan ortiq barglari bor, u meva bermaydi. Juda chidamli va baquvvat xilma-xillik. U osilgan kurtaklar bilan baland buta yoki tayanchda toqqa chiqadigan atirgul sifatida o‘stirilishi mumkin. Gullari juda chiroyli, dastlab och pushti, tezda sof oq rangga aylanadi, qo‘sh, ba'zan markazda tugmachali. Kichkina och yashil barglari bilan, deyarli tikanlari bo‘lmagan, kuchli, tarvaqaylab ketgan buta ustida klasterlarda paydo bo‘ladi. Soyaga chidamli.

Balandligi 6 dan 8 futgacha bo‘lgan yoyilgan buta, uning shoxlari yashil, qirrali gulli, teng bo‘lmagan o‘lchamdagi tarqoq ingichka yoki qalin shoxchalar bilan qurollangan. Besh yoki undan ko‘p kamdan-kam etti varaqali barglar; rachis momiq, tikanli ostida. Bargchalar tuxumsimon, keng cho‘zinchoq-elliptik yoki dumaloq, uzunligi 2 dyuymgacha, cho‘qqisida o‘tkir yoki ko‘pincha qisqa o‘tkir, tepasida zerikarli yashil va tuksiz, pastki venalari va pichoq ustida bir oz tukli, chuqur va o‘tkir tishli. Stipules keng, tor, yoyilgan quloqchalar bilan. Gullari yolg‘iz yoki uch bo‘lib, oxirgi yoki yuqori barglar qo‘ltig‘idan yoki qisqartirilgan barglar, yarim qo‘sh yoki qo‘sh, oq, o‘rtacha kattalikdagi. Uzunligi 1 dan $1\frac{1}{2}$ dyuymgacha bo‘lgan

pedikellar, zaif bezli-tuk, tuklar ellipsoid idishga ko‘proq yoki kamroq cho‘zilgan. Sepallar pinnated, tor, bargli uchlari bilan, orqa tomonida bezli-tuk, refleksli va tez orada tushadi. Aytishlaricha, mevalar kamdan-kam pishadi.

Uzoq vaqt davomida botaniklar tomonidan yovvoyi turning qo‘sh shakli deb hisoblangan Evropa bog‘larining qadimiy gibridi. Biroq, 1873 yilda shveytsariyalik rhodolog Masih it atirgullari *R. dumetorum* (*coymbifera*) va *R. gallica* o‘rtasida gibrid sifatida aniqlangan yovvoyi o‘simlikni tasvirlab berdi va uning *R. alba* bilan katta o‘xshashligini ta’kidladi. Shundan so‘ng, Krepinning ma’qullashi bilan *R. alba* Masih tomonidan taklif qilingan ota-onaning duragaylari sifatida qabul qilindi, ammo yaqinda Klasterskiy bu *R. gallica*, *R. arvensis* va ba’zi oq-oyoqlardan olingan murakkab duragay bo‘lishi mumkinligini aytdi. Canina guruhining gulli a’zosi (*Fl. Europaea*, 2-jild (1968), 26-bet). *R. canina* va uning ittifoqchilari kabi *R. × alba* juda poliploid, tekshirilgan barcha shakllar geksaploiddir. Ilk yozuvchilar tomonidan *R. alba* nomi bilan tanilgan yovvoyi, bir gulli atirgulning o‘ziga xosligi noaniq. Ehtimol, oq gulli it atirgullari yoki *Canina* kompleksi va *R. arvensis* o‘rtasidagi duragaylar nazarda tutilgan. *R. alba* var. *Redouté* da *humilis* Thory, ehtimol, *R. × polliniana*.

Odatdagi *R. × alba* bugungi kunda kam ma’lum va haqiqatan ham yuqoridagi tavsif eski hisoblar, rasmlar va gerbariy namunalaridan olingan. "Alba Maxima" atirgul (170-betga qarang) ehtimol Jerar va Parkinsonning *R. albasi* bo‘lsa-da, garchi u qadimgi kontinental asarlarning *R. albasiga* mutlaqo o‘xshamaydi.

Rcanina aggregate × R. gallica

Yuqorida aytib o‘tilganidek, ko‘plab rasmiylar R. alba R. canina yoki uning yaqin ittifoqchilaridan biri va R. gallica o‘rtasidagi xochdan kelib chiqqan deb hisoblashgan. Ikkinchisi va R. canina sens o‘rtasidagi o‘z-o‘zidan gibridlar. qattiq. Evropa qit‘asining bir nechta joylaridan qayd etilgan. Ular armaturada ikkala ota-onaning ta‘sirini ko‘rsatadilar, R. canina dan katta, ilgak tikanlarni va R. gallica dan tuklar yoki ignalarni olib, bu ham so‘rish odatiga hissa qo‘shadi. R. canina da ettitaga qarshi varaqalar odatda beshta bo‘ladi. Gullari R. caninaga qaraganda kattaroq, yorqin gul yoki binafsha atirgul, R. gallicaga qaraganda qisqaroq, silliq yoki bezli-tukli pedikellarda joylashgan. R. gallica va R. coriifolia yoki R. afzeliana o‘rtasidagi taxminiy duragaylar, R. canina agregatining ikkala a‘zosi ham qayd etilgan, ammo ular kamroq tasdiqlangan. Shveysariyada Masih tomonidan topilgan va R. albaga o‘xshashligi aytilgan yovvoyi atirgul (yuqoriga qarang) R. gallica × R. coriifolia (Boulenger, Bull. Jard. Bot. Brux., 12-jild (1932), pp. 462–76 va 459–61). Bu duragaylarning shakllari yoki taxminiy shakllariga jami yigirmaga yaqin maxsus shakldagi nomlar berilgan. Eng qadimgi R. kollina Jacq., lekin Boulenger ta‘kidlashicha, Jacquinning tavsifi yoki rasmida R. gallica ta‘sirini ko‘rsatadigan hech narsa yo‘q. Rehder tomonidan R. canina × R. gallica uchun ishlatiladigan ism - R. × waitziana, lekin Trattinik tomonidan nomlangan atirgulning o‘ziga xosligi noma‘lum. R uchun. × waitziana var. macrantha (Desp.) Rehd., R ga qarang. "Macrantha", alifbo tartibida.

R incarnata Mill.

Sinonimlar

R. alba var. incarnata (Mill.) Pers.

R. carnea Dum.-Kurslar.

R. provincialis var. incarnata (Mill.) Martyn

R. incarnata nomi bilan bog‘liq juda ko‘p chalkashliklar mavjud. Linneygacha bo‘lgan ba‘zi botaniklar tomonidan qo‘llanilganidek, u yoki ko‘plik Rosae incarnatae hozirda R. damascena nomi bilan ma‘lum bo‘lgan narsani anglatardi, o‘tgan asrdagi ba‘zi frantsuz botaniklari esa Millerning R. incarnata turini siyrak bo‘lgan R. gallica shakli deb bilishgan. qurolli novdalar va glandular birikmali varaqalar. Haqiqiy gerbariy namunalarini taqqoslash shuni ko‘rsatadiki, Millerning R. incarnata frantsuz bog‘laridagi "Cuisse de Nymphe" bilan bir xil. Buning inglizcha nomi - "Qiz qizarishi" - ba‘zan Uilyam Xanberiga tegishli bo‘lib, u o‘zining "Bog‘dorchilikning to‘liq tanasi" (1770–1) asarida bu haqda maftunkor parcha bor. Darhaqiqat, Millerning o‘zi buni 1752 yilgi "Lug‘at" nashrida qo‘llagan. "Qizning qizarib ketishi" R. albadan gullarning rangi, deyarli qurolsiz poyalari, ko‘proq varaqalari (asosan ettita) va ko‘plab igna mavjudligi bilan farq qiladi. -tug‘ma shoxchalar ostidagi gul shoxchalarida tuxumdon o‘simtasi kabi. Bu Parkinsonning R. incarnata va juda eski atirgul bilan deyarli bir xil. Miller, aftidan, bog‘larda keng tarqalgan "Buyuk qizning qizarishi" (R alba var. regalis Thory) bilan tanish emas edi. Ammo u Vestonning Flora Anglicana asarida (1775) "Buyuk qizning qizarib ketgan atirgul" nomi bilan sanab o‘tilgan, lotincha nomi R. incarnata major bilan. Botning R incarnata Mag, t. 7035, Miller emas, balki R. gallica shaklidir

Tarixiy atirgullar - zamonaviy bog‘larda qadimiy navlar

Tarixiy (eski) atirgullar 1867 yilgacha yaratilgan barcha navlarni o‘z ichiga olgan katta guruhdir - birinchi gibrid choy atirgulining paydo bo‘lishining rasmiy sanasi - birinchi zamonaviy atirgul hisoblangan La France navi. Tarixiy atirgullarning har bir navi o‘ziga xos tarixga ega - ularning ko‘pchiligining kelib chiqishi sir bilan qoplangan.

Antik atirgullar bir nechta kichik guruhlarga ega. Bularga frantsuz, Alba, Damask, Centenary, Musk, Burbon, Noisette, Portland, shuningdek, eski va zamonaviy atirgullar o‘rtasidagi bog‘liqlik bo‘lgan choy va yangilangan atirgullar kiradi.

Ko‘pincha navning bir nechta guruhlarga tegishli ekanligi yoki uning a'zoliqi bahsli masala bo‘lib qoladi. Tashqi ko‘rinishiga ko‘ra, ularning ko‘pchiligi buta, tik yoki bir oz mayatnik, kuchli hidli oqdan pushti yoki binafsha ranggacha gullarga ega. Tarixiy atirgullar zamonaviy navlarni keltirib chiqardi .

Atirgullarning qadimgi navlari tarixi

Ular birinchi bo‘lib Qadimgi Yunonistonda tan olindi, u erda mashhur bo‘lgan - shoiri Safo. Aynan u atirgulni "gullar malikasi" deb atagan. Yunonlar, shuningdek, Misr va Qadimgi Rimga atirgulga bo‘lgan muhabbatni kiritdilar, bu erda atirgulga sig‘inish tezda kultga aylandi. Sharqda, musulmon odatlariga ko‘ra, hatto tushgan pushti gulbargga ham qadam qo‘yish taqiqlangan - bu gul juda hurmatga sazovor edi.

Atirgulsiz bayramlar yo‘q edi, odamlar gul barglarida uxladilar, erga gilamlar yasadilar, gulchambarlar kiyib, atirgul suvida yuvindilar. Gullar oziq-ovqat, sharob, dori-darmon va parfyumeriya uchun ham ishlatilgan. Biroq, atirgullarga sig‘inish Rim imperiyasining qulashi bilan to‘xtadi va ular asta-sekin so‘na boshladi. Faqat eng turg‘un va bardoshli shakllar qoladi: taniqli frantsuz atirgul (*Rosa gallica*) va oq gulli atirgul (*Rosa x alba*).

Uzoq vaqt davomida atirgullar Rim buzuvchiligining ramzi bo‘lib qoldi va ularni etishtirish rag‘batlantirilmadi. Bog‘bonlar ularga faqat Karl hukmronligi davrida qaytib kelishdi, u 1794 yilgi farmon bilan shahar bog‘lari va maydonlarida mevali daraxtlar, dorivor o‘simliklar, sabzavotlar va manzarali butalarni, shu jumladan atirgullarni etishtirishni buyurdi. Gullar o‘zining go‘zalligi va shifobaxsh xususiyatlari bilan birga bog‘larga qayta boshladi.

Salib yurishlari Evropaga atirgullarning ko‘p navlarini olib keldi va frantsuz atirgulining yangi navi "Officinalis" ning paydo bo‘lishi, ehtimol, Muqaddas Yerdan kelib chiqishi katta qiziqish uyg‘otdi.

Qadimgi atirgullarning mashhur navlari

Hozirgi vaqtda mashhur atirgul paxtakorlari, masalan, Devid Ostin tomonidan tanlangan yangi chiroyli navlar bilan bir qatorda, qadimgi atirgullar hali ham muhim rol o‘ynaydi va ular uchun bog‘da har doim joy bor.

Fransuz atirgul (Rosa gallica)

Xilma-xillik qadim zamonlardan beri ma‘lum bo‘lgan va rimliklar tomonidan deyarli butun imperiya bo‘ylab etishtirilgan. O‘rta asrlardan beri u shifobaxsh xususiyatlari uchun keng qo‘llanilgan.

1. U bir marta gullaydi, pushti va binafsha rangdagi gullar bilan, ko‘pincha chiziqli yoki nuqtali.
2. Butalar juda baland emas, ixcham, sharsimon shaklda, zich bargli.
3. Barglari qo‘pol.
4. Kurtaklar juda tikanli emas, lekin juda ko‘p turli xil tuklar va tuklar bilan.
5. Sovuqqa chidamli xilma-xillik.

Ko‘p navlar va turlar frantsuz atirgulini kesib o‘tishdan olingan. Bu eng qadimgi va eng mashhur navlar: Rosa gallica "Officinalis", shuningdek, dorixona atirgullari, Rosa "Mundi", "Toskana", "Charlz de Mills", "Kardinal de Richelieu".

Damashq atirgul (Rosa x damascena)

Uning kelib chiqishi noma‘lum, ammo xilma-xillik, ehtimol, frantsuz atirgulini va gul kestirib, kesib o‘tish orqali yaratilgan. Ba‘zi navlar 16-asrga to‘g‘ri keladi va 18-asrda Kichik Osiyodan salibchilar tomonidan Evropaga olib kelingan. U quyidagi xususiyatlarga ega:

- kuchli hid;
- oq yoki pushti rangdagi oqlangan gul shakli;
- poyalari zaif, kamonli;
- barglari juda xarakterli, zerikarli, kulrang-yashil, biroz cho‘kib ketgan;
- butalar ildiz so‘rg‘ichlarini ishlab chiqarishi mumkin.

Qishga chidamli va juda sog‘lom nav, lekin unumdor tuproq va to‘g‘ri parvarish talab qiladi. U kamdan-kam hollarda bog 'uchastkalarida, bog‘larda va maydonlarda o‘stiriladi.

Bolgar atirgullari

Oldin Bolgariyadan olib kelingan atirgul moyi va atirgul suvini hammamiz yaxshi bilamiz. Ularni ishlab chiqarish uchun asosiy xom ashyo mahalliy atirgullardir (atirgullar vodiysidagi eng katta hovuz). Bugungi kunda ham mashhur bo‘lgan navlar: "Ispakhan", "Madam Hardy", "Jacques Cartier".

Oq atirgul (Rosa xalba)

Qadim zamonlardan beri ma‘lum bo‘lgan, ehtimol, R. canina va R. x damascena ning tabiiy gibrididir. Uning mashhurligi 16-17-asrlarda sodir bo‘ldi, undan olingan barcha navlar yiliga bir marta gullaydi;

1. Gullar juda xushbo‘y, yarim juft yoki butun, oq yoki pushti.
2. Barglari odatda ko‘k yoki kulrang-yashil bo‘lib, boshqa atirgullarning barglaridan farqli o‘laroq, ular yumshoq va osilgan.
3. Asirlari gullarning og‘irligi ostida egiladilar.
4. Butalar kuchli, tik va balandligi 3 m ga etadi.
5. Uzoq muddatli, juda sovuqqa chidamli buta.
6. Bu atirgullar to‘liq quyoshni yaxshi ko‘radilar.
7. Ular ikki yoshli yoki undan kattaroq surgunlarda gullaydi, shuning uchun ularni kesish kerak emas. Faqat o‘lik va eski kurtaklar olib tashlanadi.

Turlarga misollar: "Buyuk qizning rumen", "Maxima", "Daniya qirolchasi", "Selest".

Rosa xcentifolia

Ko‘pincha Provans deb ataladigan bu nav R. gallica, R. damascena va R. moschata gibrididir. Ushbu atirgullarning ko‘p bargli sharsimon gullari, asosan, 16-asrda Gollandiyada juda mashhur edi.

Bu xilma-xillik ko‘pincha qadimgi rasmlarda va boshqa san‘at asarlarida uchraydi (o‘sha paytda u la rose des peintres - go‘zal atirgul deb nomlangan). Centifolia atirgulgiga misol: "Robert le Diable", "Fantin Latour", "Petite de Hollande".

Burbon atirgullari (Rosa x borboniana)

Ilgari Ile de Burbon nomi bilan tanilgan Reunion orolidan atirgullar guruhi. Bu atirgullar Portlend atirgullaridan keyin paydo bo‘lgan va Xitoyning "Eski buta" atirgullari va Damask atirgullarining tasodifiy kesishishi natijasida yaratilgan.

Xushbo‘y, sharsimon gullar, katta va yam-yashil, oq, pushti, binafsha yoki rang-barang soyalarda. Takroriy gullash 19-asrning oxirida ularning katta mashhurligiga hissa qo‘shdi, ular asosan toqqa chiqishga va park atirgullariga ega edilar; Hozirgacha "Luiza Odier", "Zéphirine Drouin", "Madam Isaac Pereire", "Bule de Neige" va "Malmeisondan souvenir" ko‘pincha sotuvda topiladi.

Musk atirgul (Rosa moschata) Ehtimol, vatani Kichik Osiyo. Gullar mayda shilimshiq hidga ega va katta panikulyar inflorescences ichida gullaydi. Ular takroriy gullaydiganlar. Butalar 200 sm gacha o‘sadi, sovuqqa chidamliligi kamroq va ozgina muzlashi mumkin. Bugungi kunga qadar mashhur navlar: "Cornelia", "Penelope".

Atirgullarni ta'mirlash

19-asrning oxirida Buyuk Britaniyada bog 'atirgullarining eng mashhur guruhi. Katta, ancha konkav, jozibali xushbo‘y hidli chashka shaklidagi gullar. Tez o‘sadigan butalar. Ushbu turning taniqli vakillari - "Baron Girod de l'Ain", "Missis Jon Lang", "Reine de Violette".

Atirgullarning eski navlarining afzalliklari

Tarixiy atirgullar deyarli parvarish qilishni talab qilmaydi, ular sog‘lom va sovuqqa chidamli. Ularni ochiq, keng va quyoshli joyga ekish va quruq mavsumda sug‘orishni ta'minlash kifoya, shunda ular mo‘l-ko‘l gullash va jozibali xushbo‘y hidi bilan zavqlanadilar.

Ular eski romantik uslubda bezatilgan tabiiy, tarixiy va uy bog‘larida ajoyib ko‘rinadi.

Qadimgi atirgul navlari zamonaviylar kabi amaliy emas, gullash vaqti qisqa va kasal bo‘lish ehtimoli ko‘proq degan fikr bor. Biroq, shahar bog‘dorchiligida ular choy gibridlariga nisbatan bir muhim afzalliklarga ega. Bu guruhning ko‘pchiligi pazandalik ahamiyatga ega. Ha, yovvoyi yoki ajinli atirgul ham qutulish mumkin va sog‘lomroq, lekin u ko‘proq joy talab qiladi.

Heritage atirgullari konteynerlarda etishtirish uchun mos keladi va faqat balkon yoki terastaga ega bo‘lgan odamlar uchun mazali atirgul barglarining yagona manbai bo‘lishi mumkin (zamonaviy gibrid choylar ko‘pincha ta'mga va o‘ziga xos hidga ega emas). Bu qutulish mumkin bo‘lgan gullarga ega bo‘lishni xohlaydigan har qanday shahar

bog‘bonlari uchun ajoyib taklif. Va atirgul murabbosini sinab ko‘rgan har bir kishi uni hatto eng yaxshi qulupnay murabbosiga ham almashtirmaydi.

Tarixiy atirgullarning yana bir afzalligi bor - ular insoniyat merosi. Ba'zi navlarning tarixi haqiqatan ham ta'sirli. *Rosa gallica officinalis* 14-asrda yetishtirilgan. Asrlar davomida unutilgan va saroy bog‘larida yoki bog‘larida tasodifan topilgan navlar mavjud. Ular Shekspir yozgan bog‘ida atirgul bo‘lishni xohlaydiganlar yoki sharq hikoyachilari uchun bebahodir. Antik atirgul navlari insoniyat tarixining eng yaxshi qismi bo‘lib, ular urushlar davom etgan o‘tmishda go‘zallik, nafislik va nafosatga to‘la narsa uchun joy borligidan dalolat beradi.

Balandligi 2 m gacha, poyalari tik yoki ozgina kamonli buta. Tirnoqlar poyada tartibsiz o‘rnatiladi, odatda ilgak va bir xil bo‘ladi. Bargchalar 5-7, (keng) tuxumsimon, keng elliptik, o‘tkir yoki cho‘qqisi qisqa o‘tkir, oddiy tishsimon, o‘rta bo‘yli, uchi xira yashil, tepasi yalang‘och, ochroq, kulrang-yashil, $\pm$ tukli. Gullari yolg‘iz yoki 3 (-5) kamdan-kam, oq yoki kamdan-kam och pushti, oddiy yoki odatda qo‘sh yoki yarim juft, kamdan-kam oddiy. Pedikellar odatda mevadan uzun yoki uzunroq, sopili bezli. Meva (agar mavjud bo‘lsa) ellipsoid yoki tuxumsimon, etuk qizil, odatda silliq. Achenes odatda faqat qisman rivojlangan. Ekilgan, ba'zan tabiiylashtirilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz.- Toshkent, O‘zbekiston, 2017-488 b.
2. Fillips, R.; Rix, M. (2004). "Alba atirgullari". Atirgullar uchun yakuniy qo‘llanma: keng qamrovli tanlov. Makmillan. 50–59-betlar. ISBN 1-4050-4920-0.
3. Wissemann, V.; Ritz, CM (2005). " Rosa (Rosoidae, Rosaceae) jinsi qayta ko‘rib chiqildi: an'anaviy taksonomiyaga nisbatan nrITS-1 va atpB-rbcL intergenik spacer (IGS) molekulyar tahlili" . Linnean jamiyatining botanika jurnali . 147 (3): 275–290.
4. S. Mustafaev. Botanika. - T.: “Mehnat”, 2002.
5. S. Mustafaev, O \ Ahmedov. Botanika. - T: “Q'zbekiston”, 2006.
6. S. Tuxtaev, G. S. Tursunbaeva. Botanika asoslari. - T.: 2001.